

MAKTAB O'QUVCHILARIDA SHAXSIY PROKRASTINATSIYANING NAMOYON BO'LISHI

O'rozboeva Gulshanoy Ixtiyor qizi

Urganch Davlat Universiteti Psixologiya (f.t.b) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245502>

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarida shaxsiy kechikish muammosi ko'rib chiqiladi. Kechiktirish hodisasining nazariy tahlili u yoki bu darajada mos kelmaydigan shaxsiyatning murakkab ruhiy hodisasi sifatida taqdim etiladi. Bu yoshlarda kechikish va boshqa hodisalar bilan munosabatlarning yuqori xavfini ko'rsatadi. Maktab o'quvchilarida kechikish xususiyatlarini o'rganish natijalari tahlil qilinadi. Bu prokrastinatsiya fenomenini tavsiflovchi bir nechta ko'rsatkichlarda o'z aksini topadi: motivatsion etishmovchilik, kechikish perfektsionizmi va kechiktirish tashvishi.

Kalit so'zlar: moslashish, sotsializatsiya, kechikish, maktab, oila, shaxsiyat, perfektsionizm, shaxsiy prokrastinatsiya fenomeni, shakllanish mexanizmlari keyinga qoldirish; kechiktirish.

Hozirgi vaqtda noto'g'ri xatti-harakatlar sohasidagi tadqiqotlar, shuningdek, shaxsning kechiktirilishi, ya'ni muhim ishlarni uzoq vaqtga asossiz ravishda kechiktirish va natijada belgilangan ish yoki tarbiyaviy vazifalarni bajarmaslik kabi murakkab hodisani o'z ichiga oladi. Ushbu ruhiy hodisa ayniqsa erta o'smirlilik davrida o'zini namoyon qila boshlaydi va insonning ham ta'lim, ham keyingi kasbiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kerakli choralar ko'rilmasa, u patologik prokrastinatsiyaga aylanishi mumkin. Psixologiya fanidagi "kechikish" atamasi insonning ko'pincha muhim va kichik ishlarni "ertangi kunga" qoldirishga, vazifa va muammolarni hal qilishdan uzoqlashishga, ilgari qabul qilingan majburiyatlarni bajarishdan qochishga moyilligini bildiradi. Psixologlarning fikriga ko'ra, bu o'xshash holat, odam topshiriqni bajara olmasligi yoki uni bajara olmasligidan xavotirda bo'lgan tashvish, tashvish hissi bilan kurashish mexanizmidir. Uchta mezonni ajratish odatiy holdir, ular asosida prokrastinatsiya insonning xatti-harakati sifatida aniqlanadi: kechikish, samarasizlik va foydasizlik. Kechiktirishning sabablari sifatida mutaxassislar quyidagilarni aniqlaydilar: o'zini past baho (o'z-o'zidan shubhalanish, topshiriqning muvaffaqiyatiga ishonchsizlik, odamlarning o'z ishining natijalarini idrok etishning etarligiga shubha), perfektsionizm (haddan tashqari urinish). vaqt oraliqlari va vazifani bajarish cheklovlariga e'tibor bermasdan, mukammallikka erishing). Shaxsning faoliyatining "samaradorligi"ga nisbatan uning xulq-atvoriga nisbatan shubhalari kechikishning shakllanishi uchun old shart-sharoitlarni yaratadi. Bundan tashqari, olimlar kechiktirishning bunday sabablarini o'z-o'zini cheklash va isyonkorlik kabi aniqlaydilar. Bunday holda, faoliyatda rahbariyat va hamkasblar bilan ziddiyat prognoz qilinadi, buning natijasida ishni umuman bajarmaslik yoki ish rejasini o'z vaqtida bajarmaslik o'z nuqtai nazarini himoya qilishdir. ko'rinish. Bu sabablarning barchasi prokrastinatsiya inqiroziga, keyinchalik esa hodisaning patologik shakliga olib keladi.

Hodisaning murakkabligini hisobga olgan holda, shaxsiy prokrastinatsiyani boshqa hodisalar bilan birgalikda o'rganish zarurati tug'iladi.

Kechiktirish va shaxsning ijtimoiy-psixologik moslashuvi o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar istiqbolli bo'ladi. Shunday qilib, maktab o'quvchilarining moslashuvchan tayyorgarligini shakllantirish ko'p jihatdan tengdoshlar bilan munosabatlarga,

shaxsning pozitsiyasiga va dolzarb muammolarni hal qilishga ta'sir qiladi. Bu kechiktirish xavfini kamaytiradi va profilaktik ta'sirga ega

Xuddi shu ta'sir yoshlarning ijtimoiy faolligining turli sharoitlarida shaxsiyatning moslashuvchan tayyorgarligini shakllantirish sharti bilan mumkin. Ijtimoiy-psixologik moslashuvni shaxsiy o'ziga xoslik nuqtai nazaridan o'rganish, shuningdek, kechiktirish namoyon bo'lgan talabalar uchun tuzatish dasturlarini yaratish nuqtai nazaridan o'ziga xos ilmiy va amaliy yo'nalishga ega. Buning muhim sharti bu hodisalarni ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganish va psixologik diagnostikaning adekvat usullaridan foydalanishdir.

Stressli vaziyatlarni bartaraf etishning samarali strategiyalari, ularning shakllanishini hisobga olgan holda, kechiktirish bilan og'rigan o'quvchilarning shaxsiyatini moslashtirishda ham muhimdir. Shaxsning kechikishi va hissiy charchash kabi qiyin ruhiy holat o'rtasida ma'lum parallelliklarni kuzatish mumkin. Bu, ayniqsa, ekstremal sharoitlarda professional ravishda ijtimoiylashgan odamning hissiy charchash va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganishda sezilarli bo'ladi. Muammo kechikishning insonning kasbiy faoliyatiga salbiy oqibatlari, shaxsiy unumdorligi, mehnat qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq bo'lib, bu shaxsiy muvaffaqiyatsizlik va o'z ishidan norozilikning o'tkir hissiy tajribasida namoyon bo'ladi.

Akademik kechikish eng ko'p uchraydigan holatlardan biridir ta'lim sohasida keng tarqalgan va ayniqsa maktab o'quvchilari va talabalar orasida keng tarqalgan kechiktirishning keng tarqalgan va muhim shakllari. Bu, odatda, talabalar topshiriqlarni keyinga qoldirayotganini, natijada o'qish muddatini qisqartirish va imtihonlarga etarli darajada tayyorgarlik ko'rmaslik bilan kechikishini anglatadi.

Bir qator tadqiqotlar natijalari akademik kechikishning keng ko'lamlil salbiy oqibatlarini, shu jumladan uzoq davom etmaslikka olib keladigan shaxsiy, psixologik va tibbiy muammolarni, darsga qatnashmaslik va darsga qatnashmaslik, yuqori darajadagi ruhiy tushkunlik va o'zini o'zi bajarishning pastligini aniqladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, shaxsiyatning kechikishi muammosi bugungi kunda dolzarb bo'lib, turli xil ruhiy hodisalar bilan bog'liq. Kelajakda yoshlarning samarali ijtimoiy va kasbiy moslashuvi, kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyati uning yechimiga bog'liq.

References:

1. Sharifzoda Sardorbek O'rozboy tabib o'g'li. Tayanch kompetentsiyalarni shakllantirish asosida o'quvchilarda ijtimoiy kompetentlilikni tarkib toptirish mazmuni. Pedagogika va psixologiya. №-1. 2022 йил dekabr. Б.43-49
2. Sharifzoda Sardorbek O'rozboy tabib o'g'li. O'quvchilarda tayanch kompetentsiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanish mexanizmlari. Monografiya – Toshkent: Bookmany print, 2022. - 126 b. 8 б.т.
3. Sharifzoda Sardorbek O'rozboy tabib o'g'li. Umumiy pedagogik Darslik – Toshkent: Bookmany print, 2022. - 398 b. 25 б.т
4. Nazarova, M. (2021). Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining psixik taraqqiyotida integratsiyaviy-innovatsion yondashuvlar ahamiyati. центр научных публикаций (buxdu.uz),
5. Общая психология. [Текст] / А.В. Скрипченко, Л. Долинская, З.В. Огороднийчук и др. - М.: Просвещение, 2015.

6. Олпорт, Г. У. Функциональная автономия мотивов [Текст] / Г. У. Олпорт // American Journal of Psychology. 1937. Vol. 50. P.141-156. Пер. с англ. М. Фаликман.
7. Основы психологии: Учебник [Текст] / под общ. Ред. А.В. Киричука, В.А. Роменця. - М.: Просвещение, 2009.
8. Aidarova L.I. Yoshlarni o'qitishning psixologik muammolari. - M: nashriyoti LIST-NEW, 2016
9. Babaeva Yu.D., Novova A.V., Varvaricheva Ya.I. Vzaimosvyaz' sameffektivnosti prokrastinatsii u podrostkov. «Ot istokov k sovremennosti»: 130 let organizatsi psikhologicheskogo obshchestva pri Moskovskom universitete. Materialy yubileynoy konferentsii. -M., 2015.